

XX ASR MUSIQASIDA ALT VA ORKESTR UCHUN KONSERT JANRINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHI MASALASIGA DOIR.

Ovchinnikova A.D. O'zbekiston Davlat konservatoriyasi "Torli cholg'ular" kafedrasida o'qituvchisi.

Annotatsiya

KIRISH: XX asr alt ijrochiligi san'ati taraqqiyotida muhim bosqich bo'ldi. Mashhur ijrochilar, pedagoglar va bastakorlarning faoliyati natijasida cholg'uning texnik hamda badiiy imkoniyatlari sezilarli darajada kengaydi. Alt uchun yaratilgan ko'plab konsertlarning paydo bo'lishi mustaqil yakkaxon repertuar shakllanishiga va altning jahon musiqa madaniyatidagi mavqeini mustahkamlashga xizmat qildi.

MAQSAD: XX asrda alt va orkestr uchun konsert janrining rivojlanish bosqichlarini o'rganish, muhim asarlarning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash hamda ularning zamonaviy alt ijrochiligi shakllanishidagi ahamiyatini belgilash.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot materiali sifatida XX asrning mahalliy va xorijiy bastakorlari tomonidan yaratilgan alt konsertlari hamda alt ijrochiligi tarixiga bag'ishlangan ilmiy manbalar xizmat qildi. Tadqiqotda tarixiy-musiqiy, qiyosiy-tahliliy va janriy-uslubiy metodlardan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlil natijalari XX asr davomida alt san'atining rivojlanishi repertuarining kengayishi va ijrochilik imkoniyatlarining ortishi bilan kechganligini ko'rsatdi. Mashhur altchilar faoliyati yangi asarlarning yaratilishiga katta turtki berdi. Uilyam Uolton, Paul Hindemit, Bela Bartok, Boris Zeydman, Grigoriy Gamburg va Revol Bunin konsertlari alt repertuarini boyitib, cholg'uning yangi texnik, tembr va badiiy imkoniyatlarini namoyon etdi.

XULOSA: XX asrda alt uchun konsert janrining rivojlanishi ijrochilik san'ati taraqqiyotining muhim bosqichlaridan biri bo'ldi. Ijrochilar, pedagoglar va bastakorlar faoliyati natijasida alt boy badiiy imkoniyatlarga ega mustaqil yakkaxon cholg'u sifatida shakllandi. Ushbu davrda yaratilgan repertuar bugungi kunda ham o'z ahamiyatini saqlab qolgan va zamonaviy konsert amaliyotida muhim o'rin egallaydi.

Kalit so'zlar: alt, alt ijrochiligi, alt uchun konsert, XX asr musiqasi, ijrochilik mahorati, repertuar, Paul Hindemit, Uilyam Uolton, Bela Bartok, Vadim Borisovskiy.

К ВОПРОСУ О СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ ЖАНРА КОНЦЕРТА ДЛЯ АЛЬТА С ОРКЕСТРОМ В МУЗЫКЕ XX ВЕКА.

Овчинникова А.Д., Педагог кафедры «Струнные инструменты», Государственной консерватории Узбекистана.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: XX век стал важнейшим этапом в истории развития альтового искусства. Благодаря деятельности выдающихся исполнителей, педагогов и композиторов значительно расширились технические и художественные возможности инструмента. Появление многочисленных концертов для альты с

оркестром способствовало формированию самостоятельного сольного репертуара и укреплению позиций альты в мировой музыкальной культуре.

ЦЕЛЬ: основные этапы развития концертного жанра для альты в XX веке, выявить особенности наиболее значительных произведений и определить их роль в становлении современного альтового исполнительства.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: материалом исследования послужили концерты для альты с оркестром зарубежных и отечественных композиторов XX века, а также научные труды, посвящённые истории альтового исполнительства. В работе использованы историко-музыкальный, сравнительно-аналитический и жанрово-стилевой методы исследования.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: проведённый анализ показал, что развитие альтового искусства в XX веке сопровождалось значительным расширением репертуара и совершенствованием исполнительских возможностей инструмента. Особое значение имела деятельность выдающихся альтистов, способствовавших появлению новых произведений. Концерты Уильяма Уолтона, Пауля Хиндемита, Белы Бартока, Бориса Зейдмана, Григория Гамбурга и Револя Бунина существенно обогатили альтовую литературу, продемонстрировав новые тембровые, технические и художественные возможности альты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: развитие концертного жанра для альты в XX веке стало важным этапом эволюции исполнительского искусства. Благодаря деятельности исполнителей, педагогов и композиторов альт утвердился как полноценный сольный инструмент, обладающий богатым художественным потенциалом. Созданный в этот период репертуар сохраняет свою актуальность и занимает важное место в современной концертной практике.

Ключевые слова: альт, альтовое исполнительство, концерт для альты, музыкальное искусство XX века, исполнительское мастерство, репертуар, Пауль Хиндемит, Уильям Уолтон, Бела Барток, Вадим Борисовский.

ON THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE VIOLA CONCERTO GENRE IN TWENTIETH-CENTURY MUSIC.

Ovchinnikova A.D., Teacher of the String Instruments Department State Conservatory of Uzbekistan.

Annotation

INTRODUCTION: the twentieth century became a crucial period in the development of viola performance art. Owing to the activities of outstanding performers, educators, and composers, the technical and expressive capabilities of the instrument expanded considerably. The emergence of numerous viola concertos contributed to the formation of an independent solo repertoire and strengthened the position of the viola in world musical culture.

AIM: to examine the main stages in the development of the viola concerto genre during the twentieth century, identify the distinctive features of major works, and determine their significance in the formation of modern viola performance practice.

MATERIALS AND METHODS: the research is based on viola concertos by prominent twentieth-century composers as well as scholarly studies devoted to the history of viola performance. Historical, comparative-analytical, and genre-stylistic research methods were employed.

DISCUSSION AND RESULTS: the analysis demonstrates that the development of viola performance in the twentieth century was accompanied by a substantial expansion of the repertoire and enhancement of the instrument's technical possibilities. The activities of distinguished violists played a decisive role in inspiring composers to create new works. Concertos by William Walton, Paul Hindemith, Bela Bartok, Boris Zeidman, Grigory Hamburg, and Revol Bunin enriched the viola repertoire and revealed new technical, timbral, and artistic dimensions of the instrument.

CONCLUSION: the development of the viola concerto genre in the twentieth century represents an important stage in the evolution of instrumental performance. Through the contributions of performers, teachers, and composers, the viola established itself as a fully independent solo instrument with extensive artistic potential. The repertoire created during this period remains relevant and occupies a significant place in contemporary concert practice.

Keywords: viola, viola performance, viola concerto, twentieth-century music, performance practice, repertoire, Paul Hindemith, William Walton, Bela Bartok, Vadim Borisovsky.

Жанр инструментального концерта на протяжении длительного времени служил одним из важнейших средств утверждения сольного начала в академической музыкальной культуре. Однако в истории смычковых инструментов процесс формирования концертного репертуара протекал неравномерно, что особенно наглядно проявилось в судьбе альтя. Находясь в течение столетий в тени скрипки и виолончели, альт сохранял преимущественно функционально-ансамблевое назначение, что обусловило его позднее вхождение в сферу сольного концертирования.

Особое значение в этом процессе приобретает жанр концерта для альтя с оркестром, в котором наиболее полно реализуются как технический, так и художественно-смысловой потенциал инструмента. Концертная форма позволяет проследить эволюцию роли альтя — от эпизодического солирования к концептуально выстроенному образу солиста, наделённого индивидуальной драматургией и тембровой автономией. В то же время специфика альтявого звучания способствует возникновению новых моделей взаимодействия между солирующим инструментом и оркестром, отличающихся от традиционных скрипичных и виолончельных парадигм.

Период активного становления сольного альтового исполнительства относится преимущественно к середине XIX столетия, однако данный процесс носил затяжной и неоднородный характер. На протяжении длительного времени альт воспринимался преимущественно как инструмент оркестрового или камерного ансамбля, выполняющий внутренне-фактурные, гармонически опорные функции. Его участие в сольной практике оставалось эпизодическим и не получало системного развития, что существенно замедляло процесс жанровой и исполнительской эмансипации инструмента.

Несмотря на то что эволюция альтя в конструктивном и техническом аспектах в целом следовала общим закономерностям развития смычковых оркестровых инструментов, его художественный статус долгое время оставался вторичным. Причины подобного положения носят комплексный характер и обусловлены целым рядом факторов. Среди них следует выделить отсутствие устойчивых альтовых исполнительских традиций, ограниченность специализированного репертуара, а также несовершенство ранних инструментальных моделей, не обеспечивавших необходимой яркости и проекционности звучания в сольном контексте.

До середины XX века жанр концерта для альтя с оркестром не занимал заметного места в композиторской практике и рассматривался скорее как исключение, нежели как устоявшаяся форма. Немногочисленные произведения, в которых альт выступает в роли солирующего инструмента, носят экспериментальный или переходный характер и не формируют непрерывной жанровой линии. Тем не менее именно эти сочинения заложили фундамент для последующего осмысления выразительных возможностей альтя. К их числу относятся концерты и концертные формы, в которых альт постепенно выходит за рамки аккомпанирующей функции и приобретает индивидуализированный темброво-драматургический облик.

Особое значение имеют сочинения, в которых композиторы стремились раскрыть лирико-философский потенциал альтя, его способность к углублённому интонационному высказыванию и тембровой рефлексии. Именно в таких произведениях формируется представление об альте как о самостоятельном художественном носителе, способном к масштабному симфоническому диалогу с оркестром. В этом контексте показательно, что многие ранние сочинения для альтя находятся на стыке жанров — между симфонией, концертной симфонией и программным оркестровым произведением, что свидетельствует о поиске адекватной формы для нового солирующего амплуа инструмента.

Несмотря на отсутствие устойчивой традиции сольного альтового исполнительства вплоть до середины XX столетия, в истории музыкальной культуры можно выделить ряд произведений, сыгравших значимую роль в постепенном утверждении альтя как солирующего инструмента. Эти сочинения, возникшие в различные исторические периоды, не формируют целостной

жанровой линии, однако отражают процесс медленного, но последовательного расширения художественных и выразительных возможностей инструмента.

Существенную роль в развитии и обновлении альтового репертуара играет фактор исполнительского профессионализма, поскольку именно исполнитель нередко становится инициатором жанровых и стилистических преобразований. В XX веке данная закономерность проявилась особенно отчётливо: деятельность выдающихся альтистов способствовала не только расширению репертуара, но и принципиальному пересмотру художественного статуса альтя как солирующего инструмента.

Особое значение в этом процессе имела фигура П. Хиндемита, чьё творчество объединило в себе исполнительскую и композиторскую практику. Его деятельность стала своеобразным катализатором формирования нового взгляда на альт, как на инструмент, обладающий самостоятельной художественной ценностью и широким выразительным потенциалом. Важный вклад в становление альтового искусства внесли также У. Примроуз и Т. Циммерман, чьё исполнительское мастерство и активная концертная деятельность способствовали популяризации альтя на международной сцене и стимулировали интерес композиторов к созданию новых сочинений.

В отечественной исполнительской традиции ключевую роль сыграли В. Борисовский, Ф. Дружинин и Ю. Башмет, чья деятельность оказала определяющее влияние на формирование профессиональной альтовой школы. Благодаря их интерпретационным поискам, педагогической работе и сотрудничеству с современными композиторами альт окончательно утвердился в качестве полноценного сольного инструмента, способного к масштабному концертному и симфоническому высказыванию.

Следствием этого процесса стало активное обращение композиторов XX века к альту в различных жанрах — от камерных сочинений до концертных и симфонических форм. Альтовое искусство вступает в период расцвета, в рамках которого инструмент начинает восприниматься не только как участник ансамбля или оркестровой фактуры, но и как самостоятельный носитель индивидуального художественного образа. В связи с этим существенно возрастают требования к исполнителю: наряду с безупречной технической оснащённостью от него требуется глубокое владение тембровыми ресурсами инструмента, способность к многоплановой образной интерпретации и раскрытию уникальной темброво-интонационной природы альтя.

В результате данных процессов в XX веке формируются высокопрофессиональные альтовые школы, отличающиеся стилистическим многообразием и устойчивыми исполнительскими традициями. Именно в этой среде окончательно складываются предпосылки для активного развития жанра концерта для альтя с оркестром, который становится одной из ведущих форм художественного самовыражения инструмента.

Особое место в истории альтового концерта XX века занимает концерт для альты с оркестром Уильям Уолтон, по праву считающийся одним из наиболее часто исполняемых произведений данного жанра. Сочинение было создано и посвящено Кристабели Макларен, оказавшей значительное влияние на эмоционально-образный строй произведения. Первоначально концерт предназначался для выдающегося британского альтиста Лайонел Тертис, однако исполнитель отказался от его премьерного исполнения, сочтя музыкальный язык сочинения чрезмерно модернистским для своего времени.

Премьерное исполнение концерта состоялось в 1929 году и было осуществлено Пауль Хиндемит, чья интерпретация сыграла решающую роль в признании произведения и закреплении его в концертном репертуаре. Несмотря на сохранение традиционной трёхчастной циклической формы, внутреннее содержание и характер каждой части свидетельствуют о новаторском подходе композитора к трактовке жанра.

Первая часть — *Andante comodo* — носит лирико-созерцательный характер и отличается сложной ритмической организацией, насыщенной синкопированными структурами. Гармонический язык данной части характеризуется повышенной хроматизацией и своеобразной модальностью, в которой прослеживаются интонационные и ритмические аллюзии, восходящие к джазовой стилистике. Вторая часть — *Vivo* — представляет собой виртуозное скерцозное движение с частыми метрическими сменами и подвижной фактурой. Здесь особенно ярко проявляется принцип соревновательного диалога между солистом и оркестром, основанный на контрасте тембров, динамики и артикуляционных приёмов. Обилие скачкообразных штрихов и технически насыщенных пассажей предъявляет к исполнителю исключительно высокие профессиональные требования.

Заключительная часть — *Allegro moderato* — отличается свободной формой и ярко выраженной мелодической направленностью. Её тематизм раскрывает тембровую близость альты к человеческому голосу, что позволяет композитору создать обобщённый, лирико-философский образ, завершающий драматургическую линию концерта. Таким образом, сочинение Уолтона представляет собой синтез традиционной формы и современного музыкального языка, что обусловило его устойчивое положение в альтовом репертуаре.

Не менее значимым для развития жанра является концерт для альты с оркестром Пауль Хиндемит «*Der Schwanendreher*» («Лебединый вальс»), являющийся третьим по счёту альтовым концертом композитора. Премьера произведения состоялась в 1935 году в Амстердаме, где солирующую партию исполнил сам автор. Концерт построен в традиционной трёхчастной форме и основан на обработке старинных немецких народных песен XV–XVI веков, что придаёт сочинению архаизирующий, эпико-обобщённый характер.

Инструментовка концерта отличается оригинальностью: подобно Шестому Бранденбургскому концерту И.С. Баха, Хиндемит сознательно исключает партию скрипок, отдавая приоритет виолончелям и контрабасам. Такое решение усиливает

тембровую выразительность альты и подчёркивает его регистровую и акустическую самобытность. Характерной особенностью сочинения является богатство тембровых красок, реализуемое посредством активного использования флажолетов, высоких регистров и виртуозных пассажей. Всё это позволяет композитору раскрыть альт как инструмент с исключительным колористическим и выразительным потенциалом, способным к масштабному концертному высказыванию.

В истории отечественного альтового искусства особое значение имеет первый советский концерт для альты с оркестром, созданный Борисом Зейдманом и изданный в 1938 году. Данное сочинение было посвящено Максимилиану Штейнбергу и стало важным этапом в формировании национальной традиции жанра альтового концерта. Произведение построено в классическом трёхчастном цикле и стилистически опирается на традиции русской композиторской школы, что проявляется прежде всего в его напевно-мелодическом характере и выраженной лирической направленности.

Музыкальный материал концерта отличается яркостью тематизма и пластичностью интонационного развития. Ведущую роль играют элементы песенности, сочетающиеся с оригинальными гармоническими и тембровыми решениями. Особого внимания заслуживает тональный план сочинения: первая и третья части написаны в ре миноре, в то время как вторая часть — в ми миноре, что придаёт циклу внутреннее напряжение и своеобразную драматургическую симметрию. Гармонический язык концерта отличается выразительностью и функциональной многозначностью: так, во второй части ре-минорный тематический материал разворачивается на фоне соль-минорного гармонического сопровождения, создавая эффект модально-тонального смещения и углубляя эмоциональный контекст музыки.

В исполнительском отношении концерт Б. Зейдмана предъявляет значительные требования к солисту. Партия альты насыщена мелодическими фигурациями, включающими частую смену полупозиций, использование суженных и расширенных аппликатур, альтерированных звуков, а также сочетание этих элементов с ритмически усложнёнными формулами. Подобная техническая организация материала не носит самоцельного характера, а подчинена задаче раскрытия выразительных возможностей инструмента в рамках лирико-драматического высказывания.

Одним из вершинных достижений жанра концерта для альты с оркестром в XX веке по праву считается концерт Б. Барток, ставший обязательным произведением в современной исполнительской практике альтиста. Это сочинение относится к числу последних работ композитора и представляет собой итоговое обобщение его художественных и стилевых исканий. Инициатива создания концерта принадлежала выдающемуся альтисту Уильям Примроуз, который и осуществил первое исполнение произведения в 1949 году в Нью-Йорке.

Партия альты в концерте Б. Бартока отличается исключительной технической и выразительной насыщенностью. В ней широко используются напряжённая аккордовая фактура, резкие и неподготовленные интервальные скачки, активное освоение верхнего регистра инструмента, а также сложные ритмические и метрические структуры. Все эти элементы формируют высокую степень виртуозности, выводящую произведение на уровень предельных исполнительских возможностей. В настоящее время концерт Б. Бартока рассматривается как одно из наиболее сложных и значимых сочинений в альтовой литературе XX века, во многом определившее дальнейшие пути развития жанра.

Особое место в отечественной альтовой литературе занимает концерт для альты с оркестром Г. Гамбурга, являющийся, по существу, единственным произведением данного жанра, в котором последовательно и целенаправленно раскрывается военная тематика.

Музыкальный язык сочинения Г. Гамбурга сочетает элементы мелодической выразительности с преобладанием моторного начала и напряжённой ритмодинамики. Ведущую роль играют резкие контрасты и диссонирующие гармонии, формирующие драматически заострённый образный строй. Концерт состоит из двух частей — *Andante* и *Allegro con fuoco*, что подчёркивает его внутреннюю конфликтность и динамическую направленность. Существенное внимание композитор уделяет пассажной технике, сложность которой обусловлена обилием альтерированных звуков, требующих применения суженных и расширенных аппликатур. Дополнительные трудности создаются быстрыми темпами, частым чередованием смежных струн, а также насыщенностью фактуры двойными нотами и аккордами, что значительно повышает требования к исполнительскому мастерству.

Не менее интересным представляется концерт для альты с оркестром русского композитора Р. Бунина, впервые исполненный в 1953 году выдающимся альтистом Р. Баршайем. В данном сочинении ярко проявляется песенно-интонационная природа тематизма, в которой отчётливо ощущается национально-русское начало. Концерт написан в традиционной циклической форме, однако отличается сложной системой интонационно-тематических связей, объединяющих все части в единое драматургическое целое.

Центральное значение в композиции концерта Р. Бунина принадлежит первой части, включающей развернутую каденцию, наиболее масштабную и развитую в формальном отношении. Произведение предоставляет исполнителю широкие возможности для раскрытия виртуозного потенциала инструмента: блестящие пассажи двойными нотами, ломаные арпеджио, прыгающие штрихи и насыщенная аккордовая фактура на альте приобретают особую масштабность и выразительность.

Таким образом, развитие жанра концерта для альты с оркестром в музыке XX века представляет собой закономерный и многоплановый процесс, обусловленный как эволюцией исполнительского искусства, так и активным

интересом композиторов к темброво-выразительным возможностям инструмента. Преодолев длительный период второстепенного существования в оркестрово-ансамблевой практике, альт утвердился в качестве полноценного сольного инструмента, способного к масштабному концертному и симфоническому высказыванию. Существенную роль в этом процессе сыграли выдающиеся исполнители и педагоги, чья деятельность способствовала расширению репертуара, формированию профессиональных альтовых школ и повышению исполнительских требований. Концерты XX века демонстрируют значительное жанровое и стилевое разнообразие — от лирико-песенных и национально окрашенных образов до драматически напряжённых и виртуозно насыщенных концепций, что свидетельствует о художественной зрелости жанра. В результате альтовый концерт занял прочное место в современной музыкальной культуре, став одной из наиболее значимых форм раскрытия индивидуальной природы и выразительного потенциала альтя.

ADABIYOTLAR RO‘UXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Асафьев Б. В. Избранные статьи о музыке. — Л.: Музыка, 1975.
2. Асафьев Б. В. О симфонической и камерной музыке. — Л.: Музыка, 1981.
3. Борисовский В. В. Альт и альтисты. — М.: Музыка, 1970.
4. Вайнберг М. Статьи. Воспоминания. Размышления. — М.: Советский композитор, 1988.
5. Гамбург Г. Концерт для альтя с оркестром: партитура. — М.: Музгиз, 1946.
6. Гинзбург Л. С. История исполнительского искусства. — М.: Музыка, 1980.
7. Зейдман Б. Концерт для альтя с оркестром: партитура. — М.: Музгиз, 1938.
8. Кандинский А. И. Музыкальная форма и драматургия. — М.: Музыка, 1984.
9. Холопова В. Н. Форма музыкальных произведений. — М.: Композитор, 2001.